

INKLYUZIV TA’LIM SHAROITIDA BO’LAJAK MAXSUS PEDAGOGLARNING KASBIY RIVOJLANISHINI TA’MINLASHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Olimova Nodirabegim Ibrohimjon qizi Farg‘ona davlat universiteti Inklyuziv ta’lim kafedrasida o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19642857>

Annotatsiya. Mazkur maqolada inklyuziv ta’lim sharoitida bo’lajak maxsus pedagoglarning kasbiy rivojlanishini ta’minlashning pedagogik asoslari yoritilgan. Shuningdek, ularning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish, inklyuziv muhitda samarali faoliyat olib borishlari uchun zarur bo’lgan bilim, ko’nikma va malakalar tahlil qilingan.

Аннотация. В данной статье рассматриваются педагогические основы обеспечения профессионального развития будущих специальных педагогов в условиях инклюзивного образования. Также анализируются профессиональные компетенции, знания, умения и навыки, необходимые для эффективной деятельности в инклюзивной образовательной среде.

Abstract. This article highlights the pedagogical foundations for ensuring the professional development of future special educators in inclusive education settings. It also analyzes the professional competencies, knowledge, skills, and abilities required for effective work in an inclusive educational environment.

Kalit so‘zlar: inklyuziv ta’lim, maxsus pedagog, kasbiy rivojlanish, kompetensiya, integratsiya, pedagogik yondashuv.

Ключевые слова: инклюзивное образование, специальный педагог, профессиональное развитие, компетенция, педагогический подход.

Keywords: inclusive education, special educator, professional development, competence, pedagogical approach.

Hozirgi kunda ta’lim tizimida inklyuzivlik tamoyillari ustuvor yo’nalishlardan biri sifatida e’tirof etilmoqda. Inklyuziv ta’lim barcha bolalarning, jumladan, alohida ta’lim ehtiyojlariga ega bo’lgan o’quvchilarning ham sifatli ta’lim olish huquqini ta’minlashga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, bo’lajak maxsus pedagoglarning kasbiy tayyorgarligi va rivojlanishi dolzarb masala hisoblanadi.

Inklyuziv ta’lim — bu barcha o’quvchilarni umumiy ta’lim muassasalarida teng huquqli ishtirokini ta’minlovchi tizimdir. U nafaqat ta’lim olish imkoniyatini, balki ijtimoiy moslashuvni ham qo’llab-quvvatlaydi. Inklyuziv ta’limning asosiy maqsadi — diskriminatsiyani bartaraf etish va har bir shaxsning individual imkoniyatlarini rivojlantirishdir. Bo’lajak maxsus pedagog quyidagi asosiy kompetensiyalarga ega bo’lishi zarur:

- **Pedagogik kompetensiya** – ta’lim jarayonini tashkil etish va boshqarish;
- **Psixologik kompetensiya** – o’quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish;
- **Korreksion-pedagogik kompetensiya** – rivojlanishida nuqsoni bo’lgan bolalar bilan ishlash;
- **Kommunikativ kompetensiya** – samarali muloqot o’rnatish;
- **Innovatsion kompetensiya** – zamonaviy metod va texnologiyalarni qo’llash.

Kasbiy rivojlanishni ta’minlashning pedagogik asoslari. Bo’lajak maxsus pedagoglarning kasbiy rivojlanishini ta’minlash quyidagi pedagogik asoslar orqali amalga oshiriladi:

- **Shaxsga yo’naltirilgan yondashuv** – har bir talabaning individual rivojlanishini qo’llab-quvvatlash;
- **Kompetensiyaviy yondashuv** – nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg’unlashtirish;
- **Integrativ yondashuv** – maxsus va umumiy pedagogika bilimlarini birlashtirish;
- **Amaliy faoliyatga yo’naltirish** – pedagogik amaliyotning rolini kuchaytirish;
- **Refleksiv yondashuv** – o’z faoliyatini tahlil qilish va takomillashtirish.

Inklyuziv ta’lim muhitida samarali faoliyat shartlari. Bo’lajak maxsus pedagoglarning samarali faoliyat yuritishi uchun quyidagi shartlar muhim:

- Inklyuziv muhitni tashkil etish;
- Ota-onalar va mutaxassislar bilan hamkorlik;
- Individual ta’lim dasturlarini ishlab chiqish;
- Zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish.

Inklyuziv ta’lim sharoitida bo’lajak maxsus pedagoglarning kasbiy rivojlanishini ta’minlash muhim pedagogik vazifalardan biridir. Ularning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish orqali inklyuziv ta’lim samaradorligini oshirish mumkin. Shu bois, pedagogik tayyorgarlik jarayonida zamonaviy yondashuvlar va innovatsion metodlarni keng joriy etish zarur.

Inklyuziv ta’lim tizimida o’qituvchilarning kasbiy mahorati va hamkorligi, avvalo, alohida ehtiyojli bolalar bilan ishlashning o’ziga xos xususiyatlari bilan bog’liq. Inklyuziv ta’lim nogironligi bo’lgan bolalarga nisbatan har qanday holatlarini istisno etadigan, barcha uchun teng muammolarni ta’minlaydigan, lekin maxsus ta’lim ehtiyojlariga ega bo’lgan bolalar uchun zarur shart sharoit yaratiladigan mafkuraga asoslanadi. Bugungi kunda nogironligi va rivojlanishda nuqsonlari bo’lgan bolalar sifatli ta’lim olishlari va keyinchalik munosib ish topishlari uchun ularga haqiqiy inklyuziv sharoitlarni yaratish bo’yicha mamlakatimizda bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Inklyuziv ta’limning muhim muammolaridan biri bo’lgan alohida ta’lim ehtiyojga ega bo’lgan bolalar guruhini aniqlab, ularga sifatli ta’lim shakllarida bilim berish va salohiyatini oshirishdan iboratdir. Inklyuziv ta’limni rivojlantirishda ustuvor yo’nalishlarga ega bo’lgan tamoyillar muhim ahamiyat kasb etadi.

Umumiy ta’lim dasturining muvaffaqiyatli o’zlashtirilishi uchun nogiron o’quvchilarga maxsus sharoitlarni yaratilib berilishi kerak. Avvalo, biz mashg’ulotga yondashuvlarni individualizsiya qilish, xususan, mashg’ulotlarni tashkil etish uchun shart-sharoitlarni tanlash, vazifalarini bajarish shaklini individuallashtirish va natijalarni tadim etishning maqbul usullarini tanlash, natijalarini sifatli baholashga yondashish talab qilinadi. Inklyuziv ta’lim tizimida o’qituvchilarning ishlashga tayyorlashning bilim to’siqlaridan biri bu hatti-harakatlarida passiv rivojlanish va tuzatishga qaratilgan ishlarni amalga oshirishga qaratilgan asoslar to’g’risidagi bilimlardir. Ushbu bilimlar orqali alohida ehtiyojga ega bolalarni o’qitish va tarbiyalashni tashkil qilishda pedagogik faoliyatning dolzarb vakolatlarini shakllantirishdir. Shu munosabat bilan o’qituvchilarning psixologik bilimlarini va pedagogik vakolatlarini oshirishga qaratilgan maxsus treninglarni tashkil etish alohida muhim rol o’ynaydi. Nogiron bolalarni rivojlantirish uchun uni qayta ijtimoiylashtirish jarayonlariga qo’shilishi mumkin bo’lgan sharoitlarni yaratish kerak. Bunday muhit o’quv jarayoning

barcha ishtirokchilarini birlashtirishga, shuningdek, rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan kamchiliklarini bartaraf etishda psixologik yordam ko‘rsatishga xizmat qiladi.

Endilikda fan, texnika va innovatsion texnologiyalarning rivojlanishi natijasida o‘quv-tarbiya jarayonida interfaol usullardan foydalanib, ta’limning samaradorligini ko‘tarishga bo‘lgan qiziqishini, e’tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda. Ta’lim-tizimida zamonaviy texnologiyalar qo‘llanilgan mashg‘ulotlar egallanayotgan bilimlarni o‘quvchilar tomonidan o‘zlari qidirib topishlari, mustaqil o‘rganib, ularni tahlil qilishlari, o‘z bilimlarini baholashlari, to‘g‘ri xulosalar chiqarishlariga qaratilgan. Pedagog-olimlarning ko‘p yillar davomida ta’lim tizimida

Nega o‘qitamiz?

Nimani o‘qitamiz?

Qanday o‘qitamiz?

savollariga javob izlash bilan bir qatorda

Qanday samarali va natijali o‘qitish mumkin?- degan savollarga ham javob qidirdik.

Natija

O‘quv jarayonini texnologiyalashtirishga, ya’ni o‘qitishni ishlab chiqarishdagi kabi aniq natija beradigan texnologik jarayonga aylantirishga erishish mumkin degan fikr yuzaga keladi. Bunday fikrning tug‘ilishi pedagogika fanida pedagogik texnologiya yo‘nalishini yuzaga ketirdi. Bugungi kunda inklyuziv ta’lim jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanishga alohida e’tibor berilayotganligining asosiy sababi quyidagilar:

Birinchi, ta’lim siyosatida rivojlantiruvchi ta’limni amalga oshirish masalasiga alohida e’tibor qaratilgan bo‘lib, unga pedagogik texnologiyalardan foydalanishsiz, ya’ni shaxsni rivojlantiruvchi ta’limni amalga oshirishsiz erishilmaydi.

Ikkinchi, pedagogik texnologiyalar o‘quv-tarbiya jarayoniga tizimli faoliyat yondashuvini keng joriy etish imkoniyatini beradi.

Uchinchi, pedagogik texnologiya o‘qituvchini ta’lim-tarbiya jarayonining maqsadlaridan boshlab, tashxis tizimini tuzish va bu jarayon kechishini nazorat qilishgacha bo‘lgan texnologik zanjirlarni oldindan loyihalashtirib olishga undaydi.

Hozirgi zamon ta’lim tizimidagi amaliy tajriba shuni ko‘rsatdiki, oldindan puxta loyihalashtirilgan dars, albatta, o‘qituvchi va o‘quvchiga darsni qiziqarli bo‘lishi, shuningdek ijobiy natijaga erishishlariga imkoniyat yaratadi hamda darsning samaradorligini oshiradi.

O‘quv-tarbiya jarayonida pedagogik texnologiyalarning to‘g‘ri joriy etilishi o‘quvchilarning bu jarayonda asosiy tashkilotchi yoki maslahatchi sifatida faoliyat yuritishiga olib keladi. Bu esa o‘quvchidan ko‘proq mustaqil ishlash, ijod qilish va iroda kabi sifatlarni talab etadi.

Pedagogik texnologiyalarning maqsadi-ommaviy ta’lim sharoitida ta’lim jarayonining zaruriy samaradorligini ta’minlash va o‘quvchilar tomonidan o‘qishning ko‘zlangan natijalariga erishish kafolatidan iboratdir. Pedagogik texnologiyalarning bosh vazifasi-ommaviy ta’lim sharoitida “oddiy” pedagoglarga o‘qitishning yetarli samarasiga erishishni ta’minlovchi, o‘quv jarayonini yaratish hisoblanadi. Inklyuziv ta’limda pedagogik texnologiyalarni qo‘llash jarayonida bolalarni o‘quv imkoniyatlari – bunda tahsil oluvchilarning Yoshi, darslarga tayyorgarlik darajasi, jamoadagi o‘zaro munosabatlar, o‘z-o‘zini boshqarish qobiliyatlarini e’tiborga olish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni.2020 yil-sentabr.O‘RQ-637-son

2. O‘zbekiston Respublikasining “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni, 2008 yil 7-yanvar O‘RQ-139-son
3. O‘zbekiston Respublikasining “Keksalar, nogironlar va aholining boshqa ehtiyojmand toifalari uchun ijtimoiy xizmatlar to‘g‘risida”gi Qonuni 2016 yil 26 dekabrda PQ-415 son
4. O‘zbekiston Respublikasining Prezidentining 2017 yil 1 dekabrda “Nogironligi bo‘lgan shaxslarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5270 -sonli farmoni
5. D.A.NAZAROVA, Z.N.MAMARAJABOVA Maxsus pedagogika (surdopedagogika). Darslik _Toshkent :334-350 B.
6. Maxsus pedagogika(surdopedagogika). Darslik-Toshkent : "INNOVATION ZIYO", 2020. - 255 - 291 BETLAR. D. A. Nazarova, Z. N. Mamarajabova